

USO DA TECNOLOGIA LASER SCANNING NA DOCUMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB: Pavilhão administrativo CM. 1977.

AFONSO, Alcilia (1);

1. Professora do CAU UFCG. Coordenadora do GRUPAL.UFCG
E-mail: kakiafonso@hotmail.com

PEREIRA, Ivanilson (2);

2. Aluno do CAU UFCG. Pesquisador do GRUPAL.UFCG
E-mail: ivanilsonrocha1@hotmail.com

SIMÕES, Matheus (3);

3. Aluno do CAU UFCG. Pesquisador do GRUPAL.UFCG
E-mail: matheusista@gmail.com

RESUMO

Esse artigo pretende apresentar resultados da documentação de patrimônio através do uso da tecnologia de varrimento a laser denominada laser scanner. Essa tecnologia de medição e digitalização remota 3d de alta precisão permite executar levantamentos tridimensionais e bidimensionais, traduzidos em documentações de objetos de especial complexidade técnica. A partir desse instrumento, aplicou-se o varrimento ao Pavilhão Administrativo CM (1977), na UFCG. O edifício apresenta critérios de modernidade e foi projetado pelo arquiteto recifense Tertuliano Dionísio, e atualmente, o edifício apresenta fragilidades construtivas e normativas. O objetivo consiste em difundir a tecnologia, com suas possibilidades e benefícios, bem como, influenciar sua aplicação para os demais acervos arquitetônicos que se encontram em processo de descaracterização e/ ou demolição, como forma de resgatar e salvaguardar essa produção. Busca-se colaborar com a formação de arquitetos sensíveis a importância da documentação do patrimônio e estimular uma possível apropriação da tecnologia por parte de pesquisadores envolvidos no ensino, pesquisa e extensão. Justifica-se trazer à tona nesse evento essa temática pois, diante dos avanços tecnológicos e a emergência da conservação do patrimônio, é preciso rediscutir acerca da instrumentação utilizada para documentação, isto porque os métodos tradicionais apresentam fragilidades na precisão e na praticidade. Como referencial teórico é proposto a investigação de pesquisadores regionais que contribuam para a compreensão do cenário local a qual a obra selecionada está inserida. Obras de Afonso (2006), Afonso e Menezes (2015), Queiroz e Rocha (2006), bem como autores que tratam do processo de documentação, como Araújo (2015) e Mendonça (2008).

Palavras-chave: Documentação, Arquitetura Moderna, Laser Scanner.

Abstract:

This article intends to show the results of the documentation of patrimony by using the laser scanning technology. With this measurement and high precision 3D remote digitalization technology it is possible to gather three-dimensional and two-dimensional information, translated into documentations of objects of high technical complexity. This instrument was applied in the CM Administrative Pavilion (1977) at the UFCG. The building presents modern criteria and was designed by the architect Tertuliano Dionísio, nowadays, the building presents constructive and normative fragilities. The aim is to disseminate this technology, with its possibilities and benefits, as well as to encourage its applications to other architectural archives that are currently in the process of discharacterization and / or demolition, as a way to rescue and safeguard these productions. It seeks to collaborate with the qualification of architects to be sensitive to the relevance of the patrimony documentation and to stimulate the understanding of the technology by the researchers involved in teaching, research and extension. It is justified that this event brought up this subject because, in the face of technological advances and an emergence of the architectural heritage conservation, it is necessary to rediscuss about the instrumentation used for documentation, that is because the traditional methods shows weaknesses in precision and practicality. As theoretical references it is proposed the investigation of regional researchers that contribute to a better understanding of the local scenario in which the selected building is inserted. The works of Afonso (2006), Afonso and Menezes (2015), Queiroz and Rocha (2006), as well as authors who deal with the documentation process, such as Araújo (2015) and Mendonça (2008).

Keywords: Documentation, Modern Architecture, Laser Scanner.

1. Introdução

O presente artigo apresentará os resultados do processo de documentação de um dos exemplares do patrimônio histórico da arquitetura moderna de Campina Grande, por meio da utilização de uma tecnologia de varrimento a laser, denominada laser scanning. Essa tecnologia de medição e digitalização remota 3d de alta precisão, permite executar levantamentos tridimensionais/ bidimensionais traduzidos na realização de projetos de especial complexidade técnica. Ainda acerca de sua funcionalidade, o *laser scanner* é o aparelho responsável por emitir feixes de lasers¹ que, ao atingir uma superfície, retorna ao scanner com as informações tridimensionais de cada ponto encontrado, que podem ser georreferenciadas a um sistema de coordenadas.

O objeto arquitetônico trata-se do pavilhão administrativo CM (figura 1), que consiste em uma obra moderna projetada e construída no campus sede da Universidade Federal de Campina Grande – PB, durante os anos 70, que comporta atividades administrativas de graduação e pós-graduação, bem como, laboratórios e salas de estudos; integradas ao Centro de Ciências e Tecnologias do campus – CCT. Projetado pelo arquiteto recifense Tertuliano Dionísio da Silva (1931, 1983), que possuiu um importante papel na difusão da arquitetura moderna no Nordeste e na cidade de Campina Grande – PB.

Figura 1: O objeto de estudo. Fonte: Desenvolvido pela equipe. 2019.

Essa abordagem de pesquisa traz como objetivo, a difusão das vastas possibilidades e benefícios oferecidos pela utilização da tecnologia laser scanning na documentação de patrimônios históricos, tomando como estudo de caso a obra de um edifício moderno da UFCG (Bloco CM), bem como, influenciar sua aplicação

¹ Sigla inglesa para *light amplification by stimulated emission of radiation*, ou seja, amplificação da luz por emissão estimulada de radiação.

para os demais acervos arquitetônicos que se encontram em processo de descaracterização e/ou demolição, como forma de resgatar e salvaguardar essa produção.

Com isso, justifica-se trazer à tona nesse evento o estudo de caso dessa obra, pois a partir de estudos acadêmicos realizados, detectou-se sérios problemas de descaracterizações e manifestações de elementos parasitários, que estão ameaçando a integridade de elementos importantes de sua composição arquitetônica, uma vez que não é protegida por leis de preservação. Somado a isso, tem-se a falta de sensibilidade dos responsáveis pela conservação física da obra, assim como, a falta de conhecimento desse acervo pela comunidade leiga e científica.

Como metodologia de investigação, é proposto a explanação das etapas de operação e processamento do aparelho laser scanner, resultadas de um workshop e curso prático organizados pelo Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar (GRUPAL), em parceria com especialistas em cadastramento territorial 3d e sistemas de geoinformação, a alunos e profissionais vinculados ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Para subsidiar o processo metodológico é adotada a revisão bibliográfica da tese doutoral de Araújo (2015), como instrumento de fundamentação ao uso da tecnologia laser scanning, assim como, a investigação de pesquisadores regionais que contribuem para a compreensão do cenário local a qual a obra selecionada está inserida. Obras de Afonso (2008), Afonso e Menezes (2015), Queiroz e Rocha (2006), serão fundamentais na compreensão da implantação e difusão da arquitetura moderna na região Nordeste.

2. Fundamentação teórica: tecnologias sociais e modernidade.

A modernidade arquitetônica é um dos pilares que ajudam a compreender o período a qual esse artigo está embasado, bem como, ampliar e esclarecer os valores simbólicos e arquitetônicos que serão levantados nas discussões que envolvem a preservação e conservação do objeto em estudo. Partindo dessa perspectiva, tem-se a relevância da compreensão do que pode ser entendido como arquitetura moderna:

Os princípios norteadores da arquitetura moderna são os critérios que adotam como pontos básicos: a arquitetura como volume e jogo dinâmico de planos; a tendência à abstração, à simplificação; utilização de malhas geométricas estruturantes do projeto; busca de formas dinâmicas e espaços transparentes, com o predomínio da regularidade substituindo a simetria axial acadêmica e a ausência de decoração que surge de perfeição técnica. A abstração e o racionalismo aparecem como critérios desta arquitetura, partindo ambos dos mesmos métodos redutivos da ciência clássica, ou seja, a decomposição de um sistema em seus elementos básicos, a caracterização de unidades elementares simples e a construção da complexidade a partir do simples. (MONTANER, 2002, p.82)

Autores que discutem sobre o processo de modernização na cidade de Campina Grande afirmam que, em um primeiro plano, a produção arquitetônica local foi resultado da atuação de profissionais oriundos de outros lugares, no entanto, simultaneamente a essa produção começou-se a “enraizar-se em solo campinense, encontrando seus seguidores locais, que, com maior ou menor intensidade, absorveram, reinventaram e puseram em prática as concepções projetuais modernas.” (QUEIROZ e ROCHA, 2006, p.05).

Em conformidade a esse episódio, temos os profissionais vindos da Escola do Recife (AFONSO, 2008), arquitetos recém formados pela Escola de Belas Artes de Pernambuco – EBAP, onde encontraram em Campina Grande um solo fértil para desenvolverem suas propostas modernas e explorarem suas práticas individuais, podendo citar aqui nomes tais como Tertuliano Dionísio, Heitor Maia Neto, Mauricio de Castro, Reginaldo Esteves, Waldeci Pinto, Paulo Vaz, Marcos Domingues, Carlos Correia Lima, Edison Lima, Augusto Reynaldo, Dílson Mota, Hélio Moreira e Ana Regina Moreira.

A conjuntura da produção resultante desse período contribuiu na formação de um vasto acervo de obras modernas na cidade onde as construções não apenas compõem o cenário urbano de Campina Grande, mas também, representam a dedicação de arquitetos inovadores que se negaram a ‘importar’ modelos vindos da Europa e buscaram adaptar seus projetos com soluções voltadas ao clima, às necessidades e à cultura local. (AFONSO e MENEZES, 2015, p.07).

A urbanização acelerada é um fenômeno cada vez mais presente nas grandes e médias cidades brasileiras, com isso a tendência é que sejam propostas novas tipologias arquitetônicas, novos programas, novas necessidades que, infelizmente, não consideram a importância de se preservar essas estruturas existentes, produções de alto valor arquitetônico e cultural acabam por ser substituídos e adentram em um processo de esquecimento.

A cidade de Campina Grande passa por esse processo de descaracterização de seu patrimônio arquitetônico e urbanístico, e a necessidade da Academia em contribuir na disseminação de novas tecnologias e processos para evitar tal fenômeno é de caráter emergencial.

Mediante essa problemática pertinente e atual, tem-se a relevância em relacionar os usos de tecnologias sociais no processo de documentação e conservação de patrimônios históricos, como ferramentas de controle aos processos que ameaçam a autenticidade e integridade dessas obras.

A tecnologia de laser scanning, como será explanado, traz consigo diversas vantagens práticas na rapidez da digitalização do acervo, qualidade na representação em documentos digitais e possibilidade de medição dinâmica de distâncias em detalhes construtivos.

Contribui-se assim com o fomento na produção de inventário de obras e pesquisas que utilizem para o maior uso dessa tecnologia até então pouco utilizada em território nacional. Importante ressaltar que Araújo (2015), publicou uma obra essencial para a compreensão do uso e aplicação dessa tecnologia, ao desenvolver sua tese doutoral submetida ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, intitulada “Cadastro 3d no Brasil a partir da varredura a laser (*laser scanning*)”.

Nesta tese o autor procurou propor alternativas para um Cadastro 3D no Brasil utilizando dados provenientes de varredura a laser aéreo e terrestre, a partir de técnicas e tecnologias até então pouco difundidas no cenário nacional, comparando-as com as inovações já disponíveis no âmbito internacional. No entanto, a captação de pontos tridimensionais não é uma exclusividade da tecnologia de varredura a laser, ainda segundo o autor, existe um vasto campo de técnicas de levantamentos e procedimentos que se adequam as particularidades de cada objeto analisado, e variam por diferentes níveis de complexidade, extensão, viabilidade entre outros.

Levantamentos manuais podem fornecer dimensões e posicionamento num raio de poucos metros, é impraticável para áreas maiores; e, na coleta de muitas medidas (por exemplo, 1.000 ou mais) seria muito trabalhoso e, conseqüentemente, um processo pouco atraente. Fotogrametria e varredura a laser (*Laser scanning*) poderiam ser utilizadas para fornecer um número maior de medições para áreas de tamanhos similares e, também, são apropriados para objetos mais complexos. Ambas as técnicas podem também ser implantadas do espaço aéreo, de modo a fornecer dados de pesquisa abrangendo áreas muito maiores. Enquanto o GNSS (*Global Navigation Satellite Systems – Sistema Global de Navegação por Satélite*) pode ser utilizado para levantamentos em áreas de mesmo tamanho, o número de pontos coletados é limitado em comparação às técnicas aéreas, ou mesmo orbitais. A varredura a laser, seja aérea ou terrestre, é uma das técnicas que permite a coleta de uma grande quantidade de informações tridimensionais em um curto período de tempo. (ARAÚJO, 2015, p.30)

Por sua ampla escala de aplicação, a tecnologia de varrimento a laser pode ser utilizada para atender a diferentes campos de estudos, tais como: geologia, agrimensura e topografia, construção civil, mineração, arqueologia, urbanismo entre outros. A aplicação dessa tecnologia na arquitetura possibilita criar documentação 2d e 3d precisa, para facilitar reformas, revitalizações e mudanças; monitorar estruturas ao longo do tempo; executar uma pré-fabricação de componentes para construção fora da obra e etc.

Especificamente para a área patrimonial facilita o acesso à informação e a documentação do patrimônio, ao permitir capturar detalhes de superfícies e possibilitar o desenvolvimento de modelos 3d para o uso em projetos de restauração; documenta as condições em que se encontra a preservação de construções históricas; determina os danos e patologias existentes; e também pode ser utilizada de forma preventiva através da monitoração contínua.

3. Contextualização: arquitetura e lugar.

A cidade de Campina Grande está localizada na região Agreste, na Serra da Borborema da Paraíba (Figura 2). A cidade é considerada polo de oito microrregiões que compõem o Compartimento da Borborema – área que abrange 79 municípios, cerca de 40% do território paraibano e uma população que soma mais de um milhão de habitantes – a cidade exerce assim, uma influência geoeconômica em limites que transpõem fronteiras estaduais, tornando-se, uma das mais importantes de toda região nordestina.

Figura 2: Localização do objeto de estudo.

Fonte: Desenvolvido pela equipe. 2019.

Segunda cidade mais populosa do Estado da Paraíba, Campina Grande é considerada um dos principais polos tecnológicos da América Latina, segundo publicação realizada em abril de 2001 pela revista americana Newsweek; o motivo para tal destaque foi atribuído ao pioneirismo dos acadêmicos e profissionais da área das ciências da computação, vinculados a Universidade Federal da Paraíba, campus II (que em 2002 tornou-se a Universidade Federal de Campina Grande), cuja tradição confere atualmente o reconhecimento na área de pesquisa e tecnologia em todo o mundo.

A inserção da obra a ser analisada está diretamente associada à formação do campus universitário, que teve início no ano de 1952, como Escola Politécnica da Paraíba, durante o governo de José Américo de Almeida e, sua implantação causou um impacto na cidade que, concomitante a sua ascensão econômica fruto da chegada de indústrias, a Escola se implanta com o objetivo de diversificar o desenvolvimento da cidade além do campo econômico, mas também do ponto de vista educacional que, certamente, motivou diversas mudanças sociais, culturais e sobretudo urbana, uma vez que tem-se a formação de um novo núcleo urbano voltado à tecnologia, que atraiu estudantes de diversas partes do Brasil, movimentando o setor imobiliário local.

O destaque inicial da escola deu-se com cursos de engenharia, tais como: civil, elétrica, de sistemas e mecânica. O então professor Lynaldo Cavalcante foi essencial na consolidação da escola e que, como reitor, possuía planos ambiciosos para o desenvolvimento educacional, como a proposta de integração da Escola a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), feito consolidado em 1973. No ano de 2002, houve uma nova cisão, e o então Campus II da UFPB deu origem à Universidade Federal de Campina Grande, sob a reitoria do Professor Thompson Fernandes Mariz.

A origem do pavilhão administrativo analisado envolveu uma série de fatores históricos e geográficos que tiveram como princípio a necessidade de criação de um espaço que pudesse contemplar a futura expansão de ensino da universidade com a criação de diversos cursos da área de ciências e tecnologia. Com isso a implantação do edifício é proposta na área pertencente ao Centro de Ciências Exatas e Tecnologias – CCT, da Universidade Federal de Campina Grande, situado na delimitação norte do campus, onde encontram-se os centros de coordenações das Engenharias.

A necessidade era de blocos que pudessem comportar áreas administrativas de graduação e pós-graduação e que ao mesmo tempo pudessem oferecer suporte para os alunos com laboratórios e salas de estudo. O projeto arquitetônico foi replicado por duas vezes, possuindo assim, três edificações que adotaram o modelo projetado: os Blocos CM, CN e CL (figura 3). Entretanto, essas replicações se diferenciam do projeto original, ao repensar algumas soluções climáticas previstas anteriormente, como a não utilização de peitoris ventilados por elementos vazados.

Figura 3: Blocos CM, CN e CL que tiveram o mesmo projeto.

Fonte: Autores. 2019.

3.1 Tertuliano Dionísio e o Pavilhão Administrativo CM.

Tertuliano Dionísio foi um arquiteto recifense que nasceu no ano de 1931. Foi aluno da chamada Escola de Recife (AFONSO, 2008), podendo ser assim considerado “discípulo”, pois seguiu e deu segmento às aprendizagens recebidas através de seus mestres/ professores, levando dessa forma, tal experiência para as suas práticas individuais. Sua formação acadêmica teve o nome de arquitetos e professores tais como Mario Russo, Acácio Gil Borsó, Delfim Amorim e Heitor Maia Neto, entre outros.

Tertuliano possuiu um legado na cidade de Campina Grande - PB através da construção de obras tais como, a Escola Normal Padre Emidio Viana Correia (1970); Agenciamento paisagístico do monumento "Os Pioneiros" (1965); o fórum Afonso Campos (1977); o Clube do Trabalhador (1962) e inúmeras residências que ajudaram a engrandecer a arquitetura moderna na cidade.

Pretende-se observar no bloco administrativo CM, as contribuições projetuais, construtivas, técnicas, funcionais e formais que procuraram adaptar a modernidade à cidade de Campina Grande, presentes nas obras ainda existentes.

Quanto às características geográficas e de implantação, o terreno onde o edifício está inserido possui uma declividade de cerca de 4m, que condicionou a distribuição do programa de necessidades em níveis diferentes. Além disso, o edifício está setorizado conforme a sua adequação no terreno, com um bloco de dois pavimentos de seção 27.50m x 12.60m na cota topográfica inferior e outro de mesmo dimensionamento na cota topográfica superior. A conexão entre os pavimentos é estabelecida através de um volume central de transição que abriga a caixa de escada central em “U” de 4.60m x 5.30m e que também concentra as instalações hidrossanitárias de banheiros e serviços (figura 4).

Figura 4: Estudos da implantação. Pavilhão Administrativo CM, UFCG. Fonte: Autores. 2019.

O edifício apresenta critérios projetuais da modernidade arquitetônica, tais como o uso da modulação estrutural, no caso em questão de 3m x 5m, que interfere na composição da fachada criando uma relação rítmica. A estrutura utilizada é de concreto e a mesma dialoga com a atenção aos detalhes, o arquiteto usa

de elementos como cobogós, utilizados para entrada de ventilação no edifício pela circulação, também com a intenção de proporcionar uma melhor relação interior/exterior (Figura 5). As esquadrias são em madeira, solução atualmente obsoleta em edificações públicas, mas amplamente utilizadas na década de 70, elas são sombreadas por brises horizontais inclinados em concreto, estes se interligam formando uma malha horizontal de significativa riqueza plástica.

PLANO COBOGÓ: SEQUÊNCIA PROJETUAL
ELEMENTO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO (,075x,15cm)

PLANO BRISES: MONTAGEM IN LOCO
ELEMENTO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO (,80x,3,00m)

0 .50 1.50 3.00

Figura 5: Reconstrução da Fachada principal e detalhes dos elementos pré-moldados do bloco CM.

Fonte: Produção dos autores. 2019.

O uso de peitoris ventilados serviu como estratégia para garantir um melhor desempenho de conforto térmico da edificação, com um uso majoritário em turno diurno, a solução buscou maximizar a circulação de ventos dentro da edificação como forma de dissipar o calor.

O volume central, onde está alocado a caixa de escada, usa placas de concreto pré-moldadas e cobogós. O resultado é uma arquitetura moderna de solução racional, que leva em consideração os aspectos físicos e climáticos do lugar.

4. Metodologia da pesquisa

A metodologia desenvolvida para o levantamento em laser scanner pode ser resumida em 3 etapas que serão apresentadas a seguir:

4.1 Configuração e Operação do Instrumento

Dos mais avançados instrumentos de levantamento para documentação no mercado aos mais clássicos e tradicionais, a calibragem é um procedimento que se faz presente e abrange diversos níveis de complexidade. No caso do Laser Scanner, essa etapa é fundamental e configura-se como o primeiro passo para a posterior operação do aparelho. Inicialmente, o equipamento requer ajustes e configurações iniciais para operação do aparelho.

Esse processo envolve a configuração da velocidade da varredura e a quantidade de pontos a serem levantados, que possuem reflexos diretos na qualidade dos resultados finais. Em casos de registros de plantas-baixas 2D, é indicado configurações com menor quantidade de pontos, visto que o principal objetivo é extrair informações acerca de dimensionamentos internos, no entanto, para casos de documentação de objetos mais complexos, tais como a captura de detalhes em fachadas ou composições similares, é recomendada uma configuração que demande maior tempo de varredura e maior quantidade de pontos capturados.

No caso em estudo, optou-se por uma configuração padrão com um nível intermediário de qualidade, pois a fachada externa, devido a quantidade de detalhamento, necessitava de uma varredura detalhada, ao mesmo tempo, não se buscou explorar a capacidade máxima de escaneamento a fim de simplificar o processo de processamento a extensão de workshop.

Para um melhor desempenho em seu funcionamento, o aparelho contém uma série de sensores de inclinação, altímetro, bússola e câmera fotográfica que se configuram automaticamente a depender do lugar onde o aparelho é posicionado, sem necessidade de regulagem manual, a fim de evitar imprecisões em leituras manuais de dados.

4.2 Levantamento em Campo

A partir do momento que o aparelho se encontra configurado, cabe ao operador a definição dos pontos de localização previstos para a implantação do instrumento. A definição dessas visadas devem privilegiar uma boa visibilidade da fachada ou do ambiente interno, assim como, a depender do nível de complexidade do objeto a ser registrado, pode ser necessário um maior número de visadas, com o intuito de captar todas as informações necessárias.

Outro problema bastante recorrente é a obstrução total ou parcial do objeto analisado, que dificulta a leitura dos pontos enviados para essas superfícies. Em ambientes internos, a aglomeração de mobiliários pode afetar o destino do feixe de laser e ocultar determinadas medidas, bem como, contribuir na formação de pontos “cegos” ao campo de visão do aparelho. Enquanto para leituras externas a presença de barreiras naturais, tais como árvores, encostas ou rochas podem implicar em um maior número de pontos de leitura, como estratégia de inibição a esses elementos.

A dificuldade de acesso para implantação do aparelho pode representar um entrave na leitura de elementos arquitetônicos como cobertas e subsolos, sendo necessário na maioria dos casos, a adaptação do aparelho a drones ou suportes manuais. Superfícies reflexivas também dificultam as varreduras, pois ofuscam ou redirecionam o feixe de laser para outro direcionamento, prejudicando o processo de georreferenciamento, que inviabiliza a etapa de processamento da nuvem de pontos². Devido a essas questões, é recomendado um bom preparo do ambiente de levantamento, cobrindo as superfícies reflexivas, quando possível, e posicionando o aparelho em locais estratégicos.

Figura 6: Localização dos pontos de implantação do aparelho e seus respectivos campos de leitura.

Fonte: Imagens capturadas do software FARO Scene. 2018.

² Termo referente ao conjunto de dados (pontos) obtidos na varredura realizada pelos feixes de lasers incidentes sobre as superfícies passíveis de contato direto, com o armazenamento de informações georreferenciadas para o processamento.

No caso do bloco CM, foi optado por uma medição externa, visto que a planta-baixa do edifício já se encontra documentada em formatos CAD. A partir disso, foram definidos 15 pontos de visadas na fachada norte (figura 6), pela sua vasta extensão e maior grau de complexidade, a mesma apresenta uma grande quantidade de esquadrias, detalhes de arremates de brises, peitoris ventilados e o desnível topográfico com muro de arrimo e escadarias.

Todo o processo de varredura foi realizado em um dia de inatividade do campus universitário e durou cerca de 2 horas, onde todos os dados foram armazenados em um cartão de memória interno próprio do aparelho. Vale salientar que durante a varredura, deve-se evitar que os operadores estejam posicionados no campo de visão entre o aparelho e a fachada a fim de não prejudicar a leitura da nuvem de pontos, assim como, ficar atento a movimentações de pessoas próximas ao objeto, com isso é indicado a realização da leitura em horários de pouca movimentação no edifício.

Como é possível observar, cada ponto de visada, representado por uma cor, é uma nuvem de pontos diferente gerada, logo, quanto maior a quantidade de pontos e mais estratégico for o seu agrupamento, o equipamento consegue entregar melhores resultados. Importante destacar que a sobreposição de visadas ou a coincidência de ângulos entre elas não compromete os resultados finais, pois o sistema de georreferenciamento do aparelho permite identificar e agrupar pontos semelhantes na leitura dos dados, como será abordado adiante.

Contudo, o distanciamento do equipamento para com a fachada influencia no grau de detalhamento das imagens geradas, no caso em questão, o ponto CM015 foi posicionado a fim de capturar com maior precisão os detalhes construtivos da esquadria do edifício; nos pontos CM007 e CM008, objetivou-se um maior detalhamento das patologias construtivas identificadas na fachada; enquanto que nos pontos CM001 e CM014, buscou-se uma visão mais generalizada do conjunto da fachada norte com as fachadas leste e oeste, respectivamente.

4.3 Processamento

Em um terceiro momento, iniciou-se a etapa de processamento, onde foi utilizado o software Scene, vinculado a empresa “Faro” do instrumento utilizado. Nesse programa, cada nuvem de pontos é importada separadamente e, no caso de estudo, foram importadas 15 nuvens de pontos. Uma das ferramentas do software é unir as nuvens de pontos, visto que de uma visada a outra, existem pontos capturados em comuns e que precisam estar unidos a tal ponto de evitar um efeito de duplicação e afetar no dimensionamento do

objeto levantado. Após a sobreposição das nuvens de pontos, o programa começa a processar todos os dados.

Este processo demanda tempo e máquinas com configurações gráficas razoáveis, sendo majoritariamente preferível o uso de desktops com placas de vídeo. Finalizado o processamento, o software gera algumas visualizações padrões, como também oferece a possibilidade de arquivos editáveis, cabíveis de manuseio e edição em extensões do próprio software, bem como, a flexibilidade de exportações em diversos formatos para operação em outros programas computacionais. A seguir serão apresentados os resultados obtidos com esse levantamento.

5. Resultados e Análises

Como mencionado, o software Scene possui uma extensão de armazenamento e visualização, intitulada "Scene2Go", que possibilita gerar visões panorâmicas reais do edifício em 360° a cada ponto de visada onde o equipamento foi fixado e a possibilidade de medição virtual de distâncias. A precisão encontrada nos resultados foi satisfatória e o software foi capaz até mesmo de medir distâncias considerando suas angulações e profundidades, conforme a (Figura 7):

Figura 7: Sistema de medições quantitativas. Fonte: Imagens capturadas do Software Scene2Go. 2018.

Essas funcionalidades representam um grande avanço do ponto de vista da documentação, pois apresentam valores com uma margem de erro de menos de 1% (ARAÚJO, 2018), haja vista, que em levantamentos convencionais a imprecisão dos instrumentos de medições geraria uma margem de erro bastante superior, bem como, demandariam um maior período de tempo para a realização total da medição.

A utilização dessa extensão possibilita a revisão de informações quantitativas (altura, largura, espessura, comprimento) e qualitativas (patologias, intervenções, detalhes) sem a necessidade de retorno ao local do levantamento. A importância desse resultado é confirmada por Ramos (2016):

Posto que não são estáticas, mas dinâmicas, as representações digitais introduzem na pesquisa sobre arquitetura (histórica, crítica, analítica etc.) possibilidades de aproximação ao objeto arquitetônico que os meios analógicos tradicionais não contemplavam, como tampouco os desenhos originais. A mobilidade da imagem e a possibilidade de perambular pela obra, ainda que virtualmente, abrem um campo interpretativo desconhecido. Mesmo os trabalhos feitos com programas paramétricos podem trazer novos tipos de dados, como os quantitativos, que nunca antes foram usados em pesquisas históricas. Esses programas paramétricos são de grande valia para a reinterpretação de projetos complexos como os conjuntos habitacionais, que requerem sistematização das informações sobre os elementos arquitetônicos dos projetos. (RAMOS, 2016, p.05)

Em nível de compreender as dimensões das representações dos resultados gerados, o equipamento consegue gerar resultados de nuvens de pontos em escala de cinza com identificação e mapeamento dos pontos (Figura 8), colorida (pigmentação dos pontos) e a própria imagem da edificação capturada pela câmera embutida no aparelho (suporte para a reconstrução de áreas de pontos obstruídos ou com presença de falhas).

Figura 8: Ortoimagens em nuvens de pontos e redesenho técnico.
Fonte: Software FARO Scene e AutoCAD Student Version

Essas ortoimagens, denominação para arquivos digitais elaborados a partir de uma base de dados decodificadas, possuem flexibilidade de exportação para formatos (CAD, REVIT, PDMS, JPEG, PNG e etc.) e podem ainda ser utilizadas para redesenhos técnicos (Figura 9) e reconstruções virtuais do objeto registrado, apresentando-se como uma importante ferramenta de documentação e catalogação de arquivos digitais.

Figura 9: Reconstrução virtual da volumetria utilizando as ferramentas do laser scanner.

Fonte: Autores.2019.

Quanto às limitações e dificuldades encontradas no processo de registro do pavilhão administrativo CM, o produto da nuvem de pontos apresentou falhas devido a presença de uma grande massa vegetativa onde o edifício está implantado que, no ângulo apresentado, impediu alguns feixes de laser de alcançar determinados pontos da fachada, com isso, viu-se necessário a consulta aos registros fotográficos gerados pelo aparelho a fim de corrigir os locais com ausência de pontos georreferenciados. Associado a essa problemática, tem-se a dificuldade de acesso a cobertura do edifício, tornando inviável a posição do aparelho de forma a realizar a leitura da mesma.

Por conseguinte, a produção desenvolvida nesse artigo é resultado de um Workshop desenvolvido no referido campus, dessa forma, a limitação na carga horária para a realização desse evento implicou na restrição da documentação de apenas uma fachada do bloco, o que não desvalida o produto desenvolvido, tendo em vista, o caráter de apresentação e fundamentação dessa tecnologia como uma proposta de ferramenta de documentação de patrimônios históricos.

6. Discussão

O desenvolvimento da tecnologia laser scanning certamente representa um grande avanço do ponto de vista da velocidade de documentação. Os métodos tradicionais de documentação de patrimônio envolvem o uso de uma série de equipamentos manuais como a fita métrica, níveis a laser, teodolitos, pêndulos de chumbo, telêmetros a laser, entre outros; que após o levantamento, são redenhados manualmente em softwares

computacionais como o AutoCAD. Apesar dos métodos apresentarem a possibilidade de serem utilizados em conjunto, o aumento gradativo do nível de complexidade do objeto arquitetônico a ser analisado pode favorecer resultados imprecisos durante a medição.

Somado a isso, tem-se a necessidade em atualizar os acervos históricos das entidades e órgãos públicos que ainda dispõem dos materiais projetuais originais para plataformas digitais, como estratégia de salvaguardar essa produção e facilitar a manipulação dos mesmos, cabendo aos pesquisadores e profissionais desempenhar tal função.

Entretanto, em muitas ocasiões é recorrente o levantamento *in loco* que, na maioria das vezes, não entregaria grande precisão em superfícies mais complexas e de difícil acesso. O laser scanner, pelo contrário, oferece grande precisão e velocidade na coleta de dados, alcança superfícies de difícil acesso e gera ambientes de medidas desde plantas 2D e ambientes em 3D. Diante do trabalho em documentar, a precisão é fundamental, como destaca Oliveira (2008):

Os cadastros feitos com apuro e exatidão nos permitem leitura mais detalhada da evolução do organismo arquitetônico e suas transformações, além de ensejarem a avaliação das deformações estáticas que a estrutura do edifício vem sofrendo, para que se possam aplicar as soluções corretivas. Mostram, inclusive, certas irregularidades construtivas que facilitam o entendimento da história do edifício, suas mutações e adições feitas no passado para ampliação da sua capacidade ou incorporação de novos usos. (OLIVEIRA, 2008, p. 13)

O laser scanner apresenta maior precisão comparado aos instrumentos tradicionais, capaz de detectar, até mesmo, problemas estruturais na edificação, como a flambagem de vigas e pilares, que dificilmente são detectadas através da medição manual devido ao grande comprimento dos elementos. O papel que o levantamento possui, em geral, é imprescindível frente a atual conjuntura de constantes descaracterizações, como acrescenta Oliveira (2008):

Para aqueles que se ocupam da análise histórico-crítica do monumento, os cadastros são de primordial importância, pois podem permitir a leitura e o entendimento das corretas proporções do projeto original e descobrir eventuais traçados reguladores que comandaram a concepção da arquitetura, perfeitamente resgatáveis a partir de uma boa representação. (OLIVEIRA, 2008, p. 13)

Diante do desdobramento da documentação tradicional associada as possibilidades de possíveis imprecisões de medição e representação gráfica, torna-se imprescindível uma rediscussão acerca da instrumentação do processo abordado. De fato, o ritmo das transformações nas cidades é gradativo e o patrimônio arquitetônico encontra-se em alerta, com isso, atualizar os antigos métodos torna-se uma prioridade para com a academia e instituições responsáveis pela documentação e preservação patrimonial.

A conjuntura atual de falhas na recuperação do patrimônio e de constantes acidentes que vem provocando danos de difícil reparo, traz à tona a necessidade de discutir a viabilidade da adoção dessa tecnologia e modos para torná-la um instrumento mais acessível para instituições de ensino, como universidades, e órgãos de salvaguarda de patrimônio. Cabendo ao poder público e a sociedade uma análise das vantagens e desvantagens que essa tecnologia oferece.

Importante frisar, que por se tratar de uma tecnologia ainda não difundida em grande escala no cenário nacional, os altos custos para a aquisição dos equipamentos necessários para a documentação acabam tornando-se uma desvantagem em comparação aos meios de documentações tradicionais, que por sua vez apresentam maior acessibilidade.

Conseqüentemente, para o processamento dos dados coletados pelo equipamento, é necessário a utilização de máquinas com configurações avançadas para a leitura, além da obtenção de softwares computacionais disponíveis no mercado de forma não gratuita. A carência de mão de obra qualificada para operação e processamento dessa tecnologia também se apresenta como um forte fator limitante para a utilização da tecnologia laser scanning, tendo em vista a reduzida parcela de profissionais capacitados para seu manuseio.

7. Conclusão

Esse artigo é um desdobramento de ações de ensino, pesquisa e extensão a nível de graduação e fomenta pesquisas na área de documentação desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, reconhecido pelo CNPq. Relacionada em específico a pesquisa PIVIC “Tertuliano Dionísio: A presença do arquiteto em obras modernas de Campina Grande.1960-1980.”, que estuda as obras modernas projetadas pelo arquiteto Tertuliano Dionísio.

A documentação do edifício apresentado representa um ganho que prolonga sua memória como patrimônio moderno e do arquiteto Tertuliano Dionísio, contribui para o inventariado moderno da cidade e para o campo geral da Arquitetura e Urbanismo.

O levantamento realizado colabora para a formação de arquitetos sensíveis a necessidade e importância da documentação do patrimônio. Inclusive, este processo é fundamental no processo e para a construção de uma mentalidade voltada para a conservação. Em meio a constantes negligências quanto ao estado da arte do patrimônio histórico, que se encontram em situações emergentes, com grande quantidade de patologias construtivas que podem levar a um colapso. A sensibilização por parte das instituições preservacionistas nos níveis federal, estadual e municipal é fundamental.

Cabe destaque a importância de organizações como o Docomomo Brasil a fim de atualizar o debate sobre patrimônio, trazendo à tona métodos de documentação que contribuam com as pesquisas, em seus

respectivos avanços relacionados a precisão e agilidade. O método apresentado precisa ser mais difundido e alvo de estudos, alcançando o meio acadêmico através de workshops e oficinas práticas, a fim de construir novos campos de pesquisa que estudem a viabilidade dessas técnicas. Para que o uso dessas ferramentas seja refletido em documentações por parte de órgãos públicos e fomentem a conservação, e aperfeiçoe os processos de revitalização e restauro do acervo moderno.

Referências Bibliográficas

AFONSO, Alcília. **La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50**. Barcelona: tese doutoral apresentada para o departamento de projetos arquitetônicos da ETSAB/ UPC, 2006.

AFONSO, Alcilia e MENEZES, Camilla. **A Influência da escola do recife na arquitetura de Campina Grande 1950-1970**. Belo Horizonte: 4º Seminário Ibero americano Arquitetura e Documentação, 2015. ARAÚJO,

ARAÚJO, Adolfo. **Cadastro 3d no Brasil a partir de varredura a laser (laser scannig)**. Florianópolis: tese doutoral apresentada para o centro tecnológico do PPGEC/ UFSC, 2015. 178 p.

MONTANER, J. **As formas do século XX**. Barcelona: Gustavo Gili.2002.

OLIVEIRA, Mário Mendonça de. **A Documentação como Ferramenta de Preservação da Memória**. Brasília: Programa Monumenta / IPHAN, 2008

PAIVA, RICARDO ALEXANDRE et al. **Redesenhando o ministério da fazenda em fortaleza, de Acácio Gil Borsoi: documentação e modelagem digital**. In: Anais do 5º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação. Anais...Belo Horizonte (MG) UFMG, 2018.

QUEIROZ, M. e ROCHA, F. **Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950**. Recife: 1º Seminário DOCOMOMO Norte Nordeste, 2006.

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo. Redesenho. **Conceitos gerais para compreender uma prática de pesquisa histórica em arquitetura**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 17, n. 195.09, Vitruvius, ago. 2016